

TOD – TRASTORNO OPOSICIONISTA Y DESAFIANTE CONFLICTO ENTRE LO SOCIAL Y EL INDIVIDUO

Aníbal P. Santoro

THINSCEN – The Inner Strengthening Center
anibal.santoro@thinscen.com

Abstract

En un proceso de terapia psicoanalítica a un menor, que podría ubicarse como un preadolescente, derivado a mi consulta con un diagnóstico previo de TDAH “y TOD” me encontré con situaciones que me hicieron dudar de la real presencia de ambos trastornos, tanto del déficit de atención con hiperactividad como el oposicional y desafiante. El sostenido comportamiento dual de mi paciente me hizo cuestionar lo que parecía evidente. Él asistía a las sesiones y parecía distraerse, aunque entre juegos se vinculaba conmigo y me daba muestras de que prestaba atención a mis intervenciones. Mediante observación, interpretación y sostenidos esfuerzos de mi parte por comprender su representación de la realidad, puse en duda la certeza del diagnóstico inicial que lo había llevado a ser tratado con litio. Con el tiempo, ese niño desafiante, con problemas en la escuela, actitudes violentas contra maestros y alumnos, que amenazó y pasó a la acción dejando el hogar a muy corta edad, se pudo abrir y dar elementos que dejaron asombrados a sus padres porque, simplemente, ellos habían comprado el diagnóstico y no lograban ver el cuadro completo en el que su hijo vivía. Ese niño ahora ha comenzado a desarrollar actividades deportivas de equipo, sin necesidad de litio.

Palabras clave: TOD, ODD, trastorno negacionista, trastorno oposicionista y desafiante, ontopsiquis.

Aunque en el resumen hay mucho de lo que estoy presentando, también hay un trasfondo: la necesidad de revisar los parámetros que se utilizan para evaluar a las personas.

En la descripción del TOD (u ODD, por sus siglas en inglés referidas al *Oppositional defiant disorder*), trastorno oposicionista y desafiante, o trastorno negacionista, hay criterios confusos, demasiado generales y abarcativos que, inclusive, pueden llegar a verse como contradictorios entre sí, que dejan tanto al terapeuta expuesto a la posibilidad de cometer una equivocación en la producción de su diagnóstico como al paciente en la necesidad de aceptar como verdad una realidad aplastante que lo somete, doblega y, sobre todo, lo condiciona.

En congruencia con la propuesta hecha en el título de este trabajo, es lícito pensar que el resultado de la evaluación no es objetivo sino completamente dependiente de la posición del terapeuta respecto de qué es lo que importa.

Siendo más específico, el paciente, cualquier paciente, recibe un diagnóstico que le queda como una etiqueta en su historial clínico y también en su consciencia, una marca que lo ubica del lado de aquel que es o pudiera ser útil o conflictivo en los grupos sociales; estando dicho resultado vinculado y supeditado a la visión que tenga el terapeuta respecto de qué es lo que importa para desarrollar un vida funcional y productiva. Claro está, sin considerar lo que significa para el paciente esa nueva exigencia.

El conflicto entre lo social y el individuo es una grieta que deja del lado social lo psicologista en favor de la sociedad en general, en tanto que ubica del lado individual el acceso a lo simbólico y los significados en favor del fortalecimiento de la persona.

En el medio de esa grieta siempre está y queda el individuo, por lo cual aquellos diagnósticos que no lo consideren en su casi completa dimensión podrían verse como instrumentos para, muy probablemente, cometer iatrogenia.

1. El paciente: situación y características principales

Paciente	Esteban
Edad	12 años
Género	Masculino
Referido	A solicitud de uno de los padres
Profesión	Estudiante de escuela primaria
Situación familiar	Padres separados, y dos hermanos mayores
Signos y síntomas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Exceso de peso no atribuible a ingesta de alimentos ○ Inquietud ○ Reacciones violentas ○ Aparente dificultad para expresar sus emociones (la madre no recuerda haberlo visto llorar) ○ Poca tolerancia a la frustración ○ Impaciencia ○ Demandante ○ Desafiante ○ Tendencia a excederse en la utilización de tabletas o dispositivos electrónicos
Tratamientos previos	Con psicólogos, a lo largo de unos 5 años antes de llegar a mi consulta; tratamientos que abandonó argumentando que no soportaba que le hablaran todo el tiempo
Diagnóstico ortodoxo	TOD y TDAH.
Medicación	Litio, recetado por un médico generalista Fluoxetina Complejo vitamínico B
Frecuencia	Dos (2) sesiones por semana
Modalidad	Virtual, cara a cara

El adolescente Esteban se mostraba desafiante, algo que podría haberse interpretado casi con una intencionalidad de devaluar la oportunidad de lo posible de ser logrado en la sesión.

Analizar la contrasferencia fue importante, porque permitió interactuar con él “en su idioma”.

Desde un principio, hubo una forma de contacto basada en lo que podría haberse visto como agresión manifiesta y contraria a cualquier propuesta o interrogante acerca de su proceder en ciertos ámbitos, tales como el familiar y el escolar.

Su disposición para platicar sobre algún tema era, aparentemente, nula.

Cuando esto sucedía, y desde un principio, en vez de intentar ahondar en las preguntas que él “debía” responder o que “debían” ser recibidas como algo importante o, al menos, ser contempladas siquiera como una señal de que fueron escuchadas, se optó por responderle en sus términos.

Así, ante una mueca dirigida a la cámara, Esteban obtuvo otra mueca como respuesta de mi parte.

La primera vez que esto sucedió, rápidamente respondió con una secuencia de muchos más gestos e inquietud frente a la cámara. Sin embargo, toleró la idea de “cumplir” con el plazo previsto para la sesión.

A partir del cuarto encuentro, estos gestos comenzaron a disminuir, lo cual se interpretó como un logro a nivel del establecimiento de un vínculo entre ambos. Por cierto, esta interpretación no fue mencionada a Esteban.

Tras haber comprobado que su actitud a “no estar” presente era sólo en apariencia, se optó por platicar con la madre para comunicarle la sospecha de que, probablemente, su diagnóstico inicial hubiera sido erróneo.

Lo que me llevó a considerar esta posibilidad fue la percepción casi tangible de que su aparente desinterés, por lo que se hacía durante esos 50 minutos, era sólo una máscara.

Ahora, me quedaba por descubrir el posible beneficio secundario que Esteban obtenía cada vez que recurría a esa estrategia inconsciente.

2. El juego en la consulta

Con el paso de las sesiones se fue incorporando un elemento vinculante entre ambas partes, que fue el juego.

Podría pensarse que la modalidad virtual era un obstáculo que se podía interponer entre Esteban y este terapeuta, pero fue Esteban el que se encargó de que eso no sucediera de ese modo.

Su juego era creativo y productivo, de ensamblado de piezas con combinación de colores. La atención que aplicaba a su labor con el fin de lograr materializar su diseño fue un nuevo signo que debía ser tenido en cuenta, sobre todo, para confirmar lo inapropiado del rótulo que se le había querido endilgar.

Lo que siguió a ese juego fue el contacto visual.

Cada vez que terminaba de armar un diseño lo levantaba y lo ubicaba delante de la cámara, para que yo lo viera, en tanto él escudriñaba para evaluar si mi interés era actuado o real.

Ante cada uno de sus diseños se optó por intentar desarrollar un relato acerca de lo que había creado.

En algunas oportunidades, Esteban lo mantenía casi inalterable a lo largo de la sesión; en otras, por el contrario, lo iba destruyendo por partes de un modo particular: hacía como si se lo comiera.

Se lo llevaba a la boca, ocultando sus dientes con sus labios al mismo tiempo que cerraba su boca en tanto apretaba alguna porción de su creación y le arrancaba una parte.

Cuando eso sucedía, volvía a establecerse un vínculo visual, como reiterando su necesidad de satisfacer su curiosidad acerca de cómo yo lo recibía.

Obviamente, no hubo juicios y tampoco preconcepciones ni prejuicios de mi parte, pero él obtuvo cierto grado de certezas respecto de cuál podía ser mi lugar en la sesión frente a su proceder y, quizás lo más importante, frente a su conducta y sus reacciones.

Esta invitación suya a participar y la forma en que se había respondido a la misma fueron allanando el camino para establecer un vínculo de confianza que, al menos, derribaba la defensa ante la crítica, el juicio y la indiferencia.

Este último aspecto fue la piedra angular sobre la que se construyó el puente para acceder al siguiente nivel.

3. Lo no dicho

En una sesión en la que se le había pedido a la madre que estuviera presente, Esteban interrumpió su juego y, mirándola, le expresó algo que no se había dicho.

Fue una denuncia ante el proceder de las personas de su entorno, principalmente de sus hermanos. Posteriormente, en otras sesiones, se fueron incorporando más personas por fuera del ámbito familiar.

La reacción de la madre fue de estupor, ya que ella no se había percatado de la dinámica existente entre Esteban y sus hermanos mayores.

Esta forma de actuar, lejos de caer en el lugar común y estandarizado de ser interpretado como una muestra evidente y confirmación de su no estar presente para su hijo en los términos que él necesitaba, fueron vistos y recibidos con beneplácito por Esteban. Finalmente, había sido visto.

Quizás, pudiera pensarse que lo no dicho era la denuncia que se había mantenido oculta. Sin embargo, lo no dicho era su temor a ser abandonado por su madre del mismo modo que Esteban sentía que lo había abandonado su padre.

En alguna oportunidad se había recibido, de parte de su madre, un comentario respecto a ciertos temores de Esteban al desamparo, que llevaban a que se manifestara con exigencias y le reclamara, a su madre, por su presencia y atención casi con exclusividad.

Lo no dicho, comprendido de este modo, permitió iluminar lo que permanecía oculto y encerrado en la psique de Esteban, que sustentaba a sus agresiones hacia sus maestros y sus compañeros de escuela.

Al respecto, es válido y necesario comentar que había llegado a morder a sus maestros y amenazado a sus compañeros, acciones por las cuales fue expulsado de una escuela.

Más allá de cualquier observación respecto de una falta de conducta, límites o fallos en su educación, es necesario rescatar y ver la ganancia que obtenía Esteban como efecto inmediato tras cometer estas acciones: atención por parte de su madre.

Claro está que esto no era suficiente ni satisfactorio para Esteban, ya que lo recibido no era confiable.

Su desarrollo emocional se orientaba hacia la rigidez afectiva, de una forma absoluta que le permitiera poner a salvo lo poco que podía quedarle respecto de sentirse vulnerable frente al sentir amor.

Ya había sido lastimado y no podía permitirse volver a “colaborar” con aquellos que pudieran volver a agredirlo.

Lo no dicho implicaba un “te ataco antes de que siquiera se te ocurra atacarme”, y también un “claro que te quiero, pero necesito saber que tu querer no me va a lastimar, así que tengo que confirmar cuán confiable es ese querer que dices que me tienes”.

Lo no dicho, en su silencio, ahogaba una necesidad vital para un menor, y quizás también para cualquier persona, que era poder vivir sin ser ignorado.

Como, tal vez, haya o esté quedando en evidencia al haber leído hasta aquí, Esteban estaba exigiendo algo muy simple y muy raro de obtener ante las obligaciones y circunstancias de la vida social: tiempo y paciencia.

Tiempo para ser visto y tiempo para contagiarse del sentido de su vida mientras iba desarrollando su propio significado respecto del mismo.

Paciencia para ser tolerado y sentirse acompañado mientras él encaraba las crisis y cuestiones propias del desarrollo y del tránsito por el proceso de la adolescencia hacia su convertirse en un individuo.

Tiempo y paciencia, ambos elementos que Esteban había demostrado tener al haber sido capaz de “prestar atención”, aunque hubiera parecido que era algo inexistente o lateral, al desarrollo de la sesión mientras él creaba y armaba sus diseños frente a este desconocido que fungía como su terapeuta y al cual le presentaba sus logros.

Esteban necesitaba certezas y/o garantías, y se atrevía con sus conductas a desafiar a un mundo adulto que sólo buscaba que él cumpliera con lo que debía hacer o con lo que se esperaba que él aceptara hacer.

Ese mundo adulto había caído en una trampa que Esteban les había tendido, cuya efectividad para lograr su cometido, era vital para él. Los había hecho entrar en una lucha de poderes que sólo le confirmaba lo poderoso que él era, con una seguridad visceral que lo protegía al saberse capaz de poder soportar lo que le deparase la vida y su accionar ante ella.

4. El TOD según el DSM-5 y el CIE-11

Sin hacer una transcripción literal del contenido de los manuales DSM-5 y CIE-11, es necesario presentar algunas líneas directrices respecto de lo que se considera un TOD.

En el DSM-5, según sea la traducción, se puede encontrar al TOD bajo el nombre de *Trastorno Negativista Desafiante*, código 313.81 (F91.3).

A riesgo de caer en malas interpretaciones, es necesario tomar partes de la descripción que en el mismo se hace de sus características generales (American Psychiatric Association, 2014, p. 243), en donde se lee que se trata de “Un patrón de enfado/ irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos seis meses”.

Si nos quedamos en la superficie, en lo evidente, encontramos que Esteban cumple tanto con el requisito de su conducta como con el tiempo, dado que pareció haber sido un detonante para que iniciara su comportamiento disruptivo el evento de la separación de sus padres, acaecida 4 años atrás (aproximadamente, a sus 8 años).

Esa descripción continúa con “que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de cualquiera de las categorías siguientes”, siendo dichas categorías las referidas a 1) Enfado e irritabilidad, 2) Discusiones y actitud desafiante y 3) Ser vengativo.

Nuevamente, a los efectos de la realización de un diagnóstico sin contactar con el ser humano sino con su conducta, Esteban cubría con la casi totalidad de los síntomas que el DSM-5 detalla para su observación en las tres categorías enumeradas. Curiosamente, aunque no he descrito en detalle los ejes a ser considerados en cada categoría, Esteban es una persona que sí se hace cargo de su proceder, así como de las consecuencias de sus actos. En otras palabras, no busca responsables externos ni alguien a quien culpar por lo que él realiza.

Finalmente, establece que la oportunidad y el ámbito “se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano.”

Por supuesto que Esteban discute con sus hermanos, y también lo hace con adultos y cualquier persona que pretenda tener el derecho de opinar acerca de qué es lo que le pasa y, mucho más, quiera sugerirle qué tiene que hacer para lograr un cambio “positivo” para el desarrollo de su vida.

Como dato anecdótico, puede llegar a interesar, a los fines de este trabajo, ver que este tipo de trastorno está tipificado dentro de los “*Trastornos destructivos del control de los impulsos y la conducta*”.

En el capítulo 6 del CIE-11, titulado “*Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo*”, según sea la traducción, se puede encontrar al TOD bajo el nombre de *Trastorno desafiante y opositor*, catalogados con el rango de códigos 6C90.0-6C90.Z.

En dicho espectro se pueden identificar tres agrupamientos, que son:

- a) Grupo 6C90.0x Trastorno desafiante y opositor con irritabilidad o enojo crónicos.
- b) Grupo 6C90.1x Trastorno desafiante y opositor sin irritabilidad o enojo crónicos.
- c) Grupo 6C90.Z Trastorno desafiante y opositor, sin especificación.

En el listado anterior la letra *x* puede tomar valores “0”, “1” o “Z”, dejando para esta última letra la subcategoría de aquello que es “sin especificación”.

El CIE-11 ubica a este trastorno dentro del grupo en el que describe a los *Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial*, con códigos (6C90-6C9Z).

La primera parte de la descripción que realiza, conformada por las dos primeras oraciones del párrafo inicial, se asemeja a la dada por el DSM-5, por lo cual resultan válidas las observaciones realizadas oportunamente respecto de lo que Esteban evidenciaba y que parecía sustentar el diagnóstico recibido. Sin embargo, dentro de la primera oración utilizada para describir este comportamiento, el CIE-11 agrega un juicio de valor exponiendo una supuesta intencionalidad, al decir “... comportamiento... provocativo o malicioso” (World Health Organization, 2023, p. 607).

Recordemos que el CIE-11 es una manual para catalogar y codificar la mayor cantidad de enfermedades y de situaciones que lleven a la enfermedad, con el claro propósito de lograr una estandarización que ayude a uniformar criterios y facilite la comunicación entre profesionales de la salud. Por lo tanto, resulta digno de ser revisado si un manual tiene la capacidad de transmitir el cúmulo de variables que provocan, sustentan y explican una determinada conducta, y si es capaz de propiciar o producir una interpretación que pudiera derivar en un conocimiento profundo de la motivación inconsciente que sostiene una forma de proceder.

Finalmente, el CIE-11 alerta acerca de que este comportamiento “es lo suficientemente grave para causar un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educacional, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento.”

Resulta evidente que el énfasis recae en la calidad del “comportamiento”.

Por si quedase alguna duda, el mencionado capítulo 6 inicia con una descripción del contenido que está marcadamente orientado hacia el desarrollo de la conducta, sin hacer mención alguna a los posibles significados tras la misma (World Health Organization, 2023, p. 412).

Tras esta presentación de las descripciones que hacen el DSM-5 y el CIE-11 acerca del TOD, resulta evidente que Esteban debía ser medicado y reeducado con alguna terapia cognitivo-conductual. No obstante, lo que resultaba obvio como tratamiento estuvo llamado al fracaso desde un principio debido a que se vio al síntoma y no a la persona.

En otras palabras, ambos manuales y los profesionales que lo recibieron, evaluaron y diagnosticaron, fueron incapaces de detenerse lo suficiente como para construir los puentes que Esteban necesitaba para exponer “*lo no dicho*”.

5. La resistencia en psicoanálisis, según Greenson y Etchegoyen

Así como los manuales diagnósticos se resisten a ver al ser humano en su real dimensión, Esteban también se resistía a exponer sus sentimientos.

Pareciera justo que se agregara un apartado a este trabajo para tratar “lo que no se quiere ver”, pero nos quedaremos con una máxima del psicoanálisis referida a la necesidad de comprender lo que sustenta a la resistencia y la convierte en una defensa.

Al respecto, leemos que “La resistencia se opone al procedimiento analítico, al analista y al Yo razonable del paciente.” y nos percatamos de un detalle esclarecedor al comprender que “La palabra resistencia se refiere a todas las operaciones defensivas del aparato psíquico provocadas en la situación analítica.” (Greenson, 2004, p. 88)

Esteban asistía a las sesiones en una evidente posición de no querer, pero, contrariamente a lo obvio y esperado ante esa actitud, se sostenía durante casi toda la sesión, prácticamente, creando y verificando la confiabilidad de su interlocutor. Este contrasentido fue interpretado, aunque no expuesto, como una evaluación en la cual Esteban se quedaría y estaría presente si había algo interesante o que pudiera serle de utilidad.

En el mismo párrafo, Greenson aclara que el objetivo de las defensas es el de poner “a salvo del peligro y el dolor” y que durante el proceso psicoanalítico las mismas se manifiestan como resistencias.

El cuestionamiento que se presentó en mi mente estuvo referido a cuál era la geografía en la que se hacían presentes ese peligro y ese dolor, toda vez que Esteban lograba sostener su atención, había dejado de hacerme infinidad de gestos y muecas, y había pasado a compartirme sus creaciones logradas con su juego de piezas de ensamble.

Comencé a considerar que no se trataba del proceso psicoanalítico, sino que el terreno en el que él sentía que tenía que activar sus defensas era, nada más y nada menos, en la vida.

Por otra parte, Etchegoyen utiliza la resistencia para darle un valor vinculante, cuando establece que “La alianza de tratamiento es un producto del deseo conciente o inconciente del niño para cooperar y de su disposición a aceptar la ayuda del terapeuta para vencer sus dificultades internas y sus resistencias”. (Etchegoyen, 2003, p. 289)

En otras palabras, la tácita cooperación de Esteban, así como su respeto al dejar de gesticular, ponía en evidencia una comprensión velada de su situación y depositaba en mi persona su esperanza de ser ayudado a resolver lo que estaba viviendo. Según esta interpretación, su colaboración en las sesiones implicaba una declaración acerca de que su accionar en su ámbito familiar y escolar era una defensa o, quizás más apropiadamente, provenía de una resistencia a los mismos.

Como anticipé al presentar a Esteban, con el comentario hecho por su madre respecto de su “no llanto”, comenzaba a fraguarse la idea de que Esteban se resistía a permitirse sentir.

6. Evolución

Ante la respuesta de Esteban al tratamiento, se conversó con la madre la revisión de la conveniencia de retirarle la medicación.

Comenzaron a aparecer señales consideradas positivas, debido a que iban contradiciendo a la mayoría de las características que habían sido utilizadas para diagnosticarlo.

Una de las más importantes fue su pedido de ser incorporado a un club de fútbol, así como su expresa disposición para aceptar el tener que asistir y sobrellevar la exigencia del entrenamiento físico que esa actividad le requería, si es que quería llegar a pertenecer al equipo. Evidentemente, estaba intentando establecer y sostener una vida social, aunque recurriese a la excusa del deporte.

Cabe mencionar que Esteban tiene mucha claridad respecto a ir a hacer un deporte de contacto y pertenecer a un equipo.

Forma parte, pero, a la vez, está expectante de la actitud de sus compañeros hacia él.

Se mantiene como alguien que debe ser temido o del que hay que cuidarse; sin embargo, llegó a manifestar en la consulta que “no sabe” si será aceptado porque “no sabe” qué le puede dar al equipo o si lo que les llegue a dar será suficiente o bien recibido.

Volvimos sobre el tema y quise exponerle la presencia de temores a un posible rechazo que lo obligaran a tener que repetir la experiencia de abandono y de ser alguien descartable que ya había vivido en el pasado con su padre.

Aunque su mirada estaba fija en el juego, fue la pausa que utilizó antes de esbozar un casi inaudible “no sé” lo que me confirmó que Esteban había podido recibir el contenido de mi intervención. Ahora le tocaba a él intentar hallar qué significaba eso para él.

Paulatinamente, surgieron nuevos intereses que no tenían relación alguna con su previa y marcada tendencia a pasar su tarde dominando un videojuego.

Sin embargo, no los comentaba en las sesiones, sino que llegaban a mi conocimiento por los comentarios que me aportaba su madre.

Durante una sesión, tras haberle preguntado explícitamente acerca de una de sus actividades, mostró una actitud casi agresiva que podía recordar a aquellas que se me habían comentado y que eran anteriores a su actual proceso terapéutico.

Curiosamente, en vez de escalar la situación, se fue abriendo, cautelosa y parcialmente, e hizo comentarios con los que me presentó un nuevo logro suyo, esa vez en el orden académico.

Al respecto, cuando le pregunté acerca de lo que sentía y qué representaban para él sus nuevos logros, respondió con un aparente desdén en tanto seguía con su juego de ensamblado. Su respuesta fue un lacónico “¡Nah!”, como si fuese algo sin importancia.

Sin contradecirlo, le expuse el valor que tenía su logro, teniendo en cuenta que al principio del tratamiento él había manifestado su desinterés en estudiar y en asistir a la escuela, debido a que quería volver a aquella de la cual había sido expulsado.

Por tal motivo, este logro académico no era algo menor. Sin embargo, prefirió seguir como si nada importante hubiese sucedido; algo que interpreté como un “¡Claro que sé que puedo cuando quiero, pero yo digo cuándo es ese cuándo!”.

¿Un desafío más? Quizás, pero también cabe la posibilidad de que las causales que habían disparado su agresión, y que lo llevaron a tener que ser tratado, hubiesen cambiado de signo o hubieran sido recatexiadas.

En otra sesión, con su madre presente, ahondé en su escasa expresión de sus sentimientos.

Fue evidente que no le gustó mi pregunta acerca de si él sentía que quería o que podía querer a alguien más, ya que volvió a recurrir a su conocido ¡Nah!

De inmediato vi la reacción de su madre, pero Esteban no lo hizo porque estaba “concentrado” en su juego, esperando tener algún indicio acerca de mi reacción ante su respuesta.

Intervine con un “¿En serio no sientes que quieras a alguien?”, apurándome a volverlo consciente de la presencia de su madre a su lado.

Instantáneamente, se derrumbó su máscara.

Dejó su juego y se olvidó tanto de la cámara como de la pantalla; volviéndose hacia su madre mientras le aseguraba que a ella sí la quería, a lo cual su madre reaccionó con un abrazo que él supo, pudo y quiso recibir ese abrazo.

Luego de eso, su actitud hacia mí cambió ligeramente. No retomó su juego y me prestó atención, aunque la sesión tuvo que ser terminada unos 10 minutos antes porque ya no quería seguir con la misma.

Dos planos, dos ámbitos, el social y el deportivo, se le estaban presentando como factibles, y sin mayores dificultades o amenazas.

Ahora era la realidad circundante la que lo estaba desafiando y Esteban comenzaba a verse preparado para responderle con menos defensas.

El resultado tangible de esta evolución es que la medicación era innecesaria por haber sido Esteban diagnosticado erróneamente al haber sido evaluado desde el estándar esperable y no desde su realidad.

7. Base teórica alternativa para ver a Esteban

Podría haberme guiado por los lineamientos de alguna de las escuelas clásicas del psicoanálisis, quizás con alguna inclinación hacia Winnicott y a Kohut; también podría haberme quedado en las descripciones lacanianas respecto al estadio del espejo, la relación diádica con la madre y la interrupción en el proceso que llevaría a la aparición del *Otro*, el padre, para terminar de constituir la situación triangular.

Al respecto del *Otro*, tengo que agregar que Esteban se había atrevido a pedir ayuda a conocidos, no a su madre, para que lo acompañaran al sitio en el que él sabía que estaría su padre. Se animó a abandonar el hogar persiguiendo su objetivo, pero se encontró con que el padre ya no vivía allí y nadie sabía dónde era su nuevo domicilio.

Con ese paso a la acción, resultaba claro que el *Otro* ya formaba parte de la psiquis de Esteban, así como también era probable que hubiera trasladado al exterior, de forma indiscriminada, la personalización de ese *Otro* contra el cual oponerse.

Pretender acomodar la realidad de Esteban, eso que estaba viviendo y sufriendo, a algún modelo basado en procesos de significación, resignificación, dialéctica y transferencia, requeriría un tiempo que él no tenía porque su dolor era actual y su futuro más que incierto.

Cuando me formé con psicoanalista, una enseñanza de mis maestros se convirtió en una certeza que me marcó:

“El paciente que viene a la consulta carga consigo un dolor psíquico que lo supera.”

Opté por utilizar nuestro propio modelo, al que llamamos OntoPsiquis, para aproximar una identificación acerca de cómo Esteban era capaz de percibir su realidad.

Al respecto, conviene explicar que OntoPsiquis surge como un modelo alternativo, a consecuencia del análisis que realizamos del modelo tradicional de la estructura de la psique humana.

Tal como lo expliqué en mi participación en la tercera edición de este Congreso Internacional CAECH, del año 2021, con mi trabajo *“El Nomos: Censura Intrapsíquica que Precede al Superyó”*, el haber podido diseñar un nuevo modelo de la psique en el que las instancias dejaron de ser tres y pasaron a ser cinco, contribuyó a la comprensión y a la posibilidad de describir las conductas y actitudes de las personas desde su natural forma de ser.

Al establecer esto último, “su natural forma de ser”, estamos proponiendo una configuración genética del Yo que interactúa con su medio desde su capacidad innata para responder a las exigencias de la vida; minimizando la incidencia de las circunstancias actuales e históricas que cada persona haya tenido que afrontar debido a que siempre sus respuestas serán suyas y no aprendidas ni aprehendidas.

OntoPsiquis propone una estructura conformada por Ello, Nomos, Exo, Yo y Superyó, considerando que el Ello, el Exo y el Superyó son los nuevos vasallajes del Yo, en tanto que el Nomos fungiría como un regulador en favor del Ello de las exigencias del Exo y del Superyó.

En el perfil natural y normal de Esteban, su Nomos es lo suficientemente fuerte como para que el Ello pueda exigir su lugar para abrir caminos por y para la vida, enfrentando al Superyó con tal efectividad que sus exigencias no son tenidas en cuenta.

Dije que es natural y normal, resultando evidente que todo intento cognitivo-conductual está llamado a fracasar si se pretende lograr que alguien que es dueño de lo que decide hacer o no hacer modifique su forma de proceder tan solo porque a otros les conviene que así suceda.

Sin embargo, esta certeza acerca de su propio poder necesita algo que cumpla las funciones del Superyó que no es internalizado, o que lo es de un modo débil, para que contenga tanto poder. Ese “algo” es estructura, proveniente desde el exterior y colabora para crear un continente lo suficiente fortalecido como para contener la energía de un Ello ilimitado. Si esta estructura llegara a fallar en su propósito, muy probablemente la persona con este tipo de perfil podría llegar a delinquir.

Esteban cuenta con esa estructura, corporizada, inicialmente, en la figura de su madre. Actualmente, Esteban da muestras de ser capaz de tolerar ese tipo de límites, al aceptar formar parte de un equipo deportivo en el que un entrenador le exige respuestas; situación que no hubiera sido posible de haber seguido siendo medicado para modular los efectos de su forma de ser en su entorno.

Hacia la cuarta sesión surgió que su perfil se correspondía con el de un individuo competitivo, poderoso, con pocas consideraciones al momento de tener que contener su forma de actuar,

marcadamente beligerante, vengativo e intolerante ante la traición (Santoro & Behn-Eschenburg, 2023, lib. Tomo I, pp. 223-237).

Ante las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la cual aclara, valora y reafirma en el capítulo 6 de su nuevo CIE-11 que su objetivo de catalogación de trastornos es según sea la conducta del individuo y cuán aceptable sea su comportamiento, resulta evidente que una persona como Esteban es un caso que amerita ser medicado.

Sin embargo, debo destacar que en OntoPsiquis consideramos que esta descripción se corresponde con el perfil de una persona normal.

Es lógico esperar que esta visión no sea fácil de ser aceptada por muchos, dado que a la sociedad le resulta difícil controlar a una persona con estas características; pero esto no significa que sea un ser trastornado o un inadaptado social.

Sustentando esta última aseveración, baste con señalar que es un perfil comúnmente presente en líderes, personal militar o de fuerzas armadas, emprendedores y empresarios, así como en gran parte de aquellos que surgen como modelos a seguir tras una historia de superación y éxitos.

Además, la neurosis no forma parte de una persona con estas características y, citando a Etchegoyen, la técnica descrita por Lacan parece ser sólo aplicable a neuróticos (Etchegoyen, 2003, p. 155).

En otras palabras, no a Esteban.

Las cuestiones a trabajar ante un perfil como el de Esteban incluían la consideración al otro, el manejo de la impaciencia y del poder que tienen y del cual son plenamente conscientes, sin importar su edad ni su historia. Todo esto en una dinámica centrada en un eje fundamental, que nosotros describimos como el lograr que el paciente pueda “sentir el poder que tiene sentir” (Santoro & Behn-Eschenburg, 2023, lib. Tomo II, p. 309).

El solo hecho de haberlo podido identificar, aunque más no fuera en aspectos generales que propiciaban y facilitaban la comunicación entre ambos en otro nivel, generó en él un cambio favorable de actitud como respuesta a haberse sentido visto y considerado.

Había logrado contactar con Esteban, la persona, y no con el caso Esteban.

Así, hacia la sexta sesión, Esteban comenzó a incluirme dentro de su ámbito de objetos confiables y se pudo permitir platicar acerca de “lo no dicho”.

8. Conclusión

A lo largo del desarrollo de este trabajo se pretendió exponer tanto un cuestionamiento como una realidad.

El cuestionamiento está dirigido a la sociedad que, para facilitar su funcionamiento, busca hacerse de nuevos y más efectivos modelos con los cuales le sea posible controlar y administrar a sus integrantes como un recurso; dejando en claro que, aunque se vista con un disfraz de legítimo interés

por el bienestar de su población, la resultante es que el mismo sólo es admitido y otorgado siempre que las personas cumplan con los patrones de comportamiento que fija la sociedad.

Como fue expuesto en el análisis del apartado “4. El TOD según el DSM-5 y el CIE-11”, el ser humano queda fragmentado, siendo podadas sus cualidades para que el mismo pueda encajar en un modelo que favorezca su catalogación.

La realidad es la referida al sufrimiento de Esteban, al no ser visto, ni social ni clínicamente, y menos a nivel de la posibilidad de detectar y satisfacer sus necesidades, las cuales eran inherentes a las características naturales de su ser, por aquellos que se atrevieron a emitir un diagnóstico, a recetarle una serie de medicamentos, a expulsarlo de una escuela arrebatándole un lugar de pertenencia y sumirlo en la certeza de que su destino estaba marcado por el abandono y la necesidad de luchar contra el mundo para lograr un sitio en el cual poder vivir.

Pareciera que el DSM-5 está más interesado en la forma que en el contenido, cuando incluye al TOD dentro de los *Trastornos destructivos del control de los impulsos y la conducta*.

Preguntas acerca de cuál es el posible significado subyacente y/o cuál es el beneficio secundario obtenido de poner en acción estos comportamientos justo en el momento y oportunidad en el que Esteban lo hizo, parecen no tener lugar dentro del espectro de lo que es recomendable considerar antes de diagnosticar, para aquellos que siguen y utilizan el DSM-5.

Como expuse anteriormente, algo análogo sucede con el CIE-11 al ubicar al TOD en el grupo de los *Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial*.

Nuevamente, cuando la disrupción se hace presente, parece ser más sencillo (¿para quién?) aconsejar, intentar re-educar, adoctrinar, condicionar o medicar al disruptivo que detenerse a investigar qué es lo que estaría motivando la aparición de esas conductas inadmisibles o tan poco deseables.

Esteban tiene 12 años y ha sufrido.

Lo que pueda elaborar ahora, tras su período de latencia, será estructurante; razón por la cual, Esteban no tiene tiempo que perder para transitar los caminos que le sean más propicios con el fin de poder llegar a encontrar las respuestas que necesita o que le permitan generar sus significados.

Haberle recetado Fluoxetina es equivalente a haberle dicho “lo tuyo no importa... no molestes”.

¿Acaso es culpable por querer exigir una explicación que lo satisfaga, así como la oportunidad de llegar a fabricar la certeza de que lo que está viviendo no es por su culpa?

El conflicto entre lo social y el individuo surge cuando se le pide a la persona que, en ausencia de condiciones que la reconozcan como tal, se fortalezca para ser un individuo porque eso es lo que la sociedad necesita y espera.

Nuevamente, la psicología, sobre todo la conductual, queda del lado de lo social, recurriendo a estrategias que sean capaces de manipular y moldear la mente humana para que no ofrezca mayores resistencias a lo que la sociedad necesita.

En tanto que el psicoanálisis, sea que siga las escuelas conocidas o el modelo y la técnica propuesta por OntoPsiquis, se posiciona del lado de la realidad del individuo para comprender el porqué y el para qué, así como para fortalecerlo, aunque eso pueda llegar a derivar en que la persona gane tanta consciencia y dignidad que se atreva a enfrentarse a la sociedad y sus exigencias.

Los diagnósticos deberían servir como guías al tratante, al menos en el campo de la mente, antes que ser utilizados como rótulos que quedan fijos tanto en las personas como en sus grupos de pertenencia ante los cuales son identificados y señalados como aquellos que “están en tratamiento”.

Y en el medio de esa grieta, como dije, está la persona luchando por una oportunidad para poder ser ella misma.

9. Referencias

- American Psychiatric Association. (2014). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 (R): Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5 (R)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Etchegoyen, R. H. (2010). La alianza terapéutica en el niño. En Amorrtortu. Editores (Ed.), *Los fundamentos de la técnica psicoanalítica* (3era ed., pp. 155, 288-290).
- Greenson, R. R. (2004). La Teoría de la Resistencia. En Siglo XXI (Ed.), *Técnica y práctica del psicoanálisis*.
- Santoro, A. P., & Behn-Eschenburg, C. C. (2023). *OntoPsiquis - Más Allá Del Eneagrama y el Psicoanálisis: Tomo I - la Esencia de Tu Ser*. THINSCEN – The Inner Strengthening Center
- Santoro, A. P., & Behn-Eschenburg, C. C. (2023). *OntoPsiquis - Más Allá Del Eneagrama y el Psicoanálisis: Tomo II – Tus Fortalezas Dinámicas*. THINSCEN – The Inner Strengthening Center
- Winnicott, D. W. (2021). CONCEPTOS CONTEMPORÁNEOS SOBRE EL DESARROLLO ADOLESCENTE, Y LAS INFERENCIAS QUE DE ELLOS SE DESPRENDEN EN LO QUE RESPECTA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. En GEDISA (Ed.), *Realidad y Juego*.
- TDAH y Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)*. (s/f). Fundacioncadah.org. Recuperado el 2 de octubre de 2023, de <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-y-trastorno-negativista-desafiante-tod.html>
- World Health Organization. (2023). Trastorno desafiante y oposicionista. In World Health Organization (Ed.), *CIE-11 Clasificación Internacional de Enfermedades Para las Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad. Guía de Referencia. 11ª Revisión* (pp. 412, 607-609). World Health Organization. https://icd.who.int/browse11/Downloads/Download?fileName=print_es.zip